

ПОТРЕБНОСТЬ МЕТАПОЛЮСОВ ТРЕУГОЛЬНИКОВ В ШКОЛЕ

Сапаралықызы Д.

специальность 7М01501-Математика, магистрант 1 курса Казахский национальный женский педагогический университет,
г. Алматы, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895080>

Аннотация. В современном мире образования важно использовать инновационные методы, чтобы сделать процесс обучения более интерактивным и эффективным. Одним из таких методов является использование метаполюса треугольников, который позволяет визуализировать и анализировать свойства треугольников в новом формате. В этой статье рассматривается необходимость включения метаполюса треугольников в школьное образование и его положительное влияние на понимание геометрии учащимися.

Ключевые слова: метаполюс треугольников, геометрическое образование, инновационные методы обучения, визуализация геометрических понятий, интерактивное обучение, свойства треугольников, типы треугольников, исследовательское обучение, геометрические задачи, компьютерные программы для обучения.

Аңдатпа. Қазіргі білім беру әлемінде оқу процесін интерактивті және тиімді ету үшін инновациялық әдістерді қолдану маңызды. Осындай әдістердің бірі-үшбұрыштардың қасиеттерін жаңа форматта визуализациялауға және талдауға мүмкіндік беретін үшбұрыштардың метаполюсін қолдану. Бұл мақалада үшбұрыштардың метаполюсін мектеп біліміне енгізу қажеттілігі және оның оқушылардың геометрияны түсінуіне оң әсері қарастырылады.

Кілт сөздер: үшбұрыштардың метаполюсі, геометриялық білім беру, оқытудың инновациялық әдістері, геометриялық ұғымдарды визуализациялау, интерактивті оқыту, үшбұрыштардың қасиеттері, үшбұрыштардың түрлері, зерттеушілік оқыту, геометриялық есептер, оқытуға арналған компьютерлік бағдарламалар.

Annotation. In the modern world of education, it is important to use innovative methods to make the learning process interactive and effective. One such method is the use of the metapole of triangles, which allows you to visualize and analyze the properties of triangles in a new format. This article discusses the need to introduce the metapole of triangles into school education and its positive impact on students' understanding of geometry.

Key words: metapole of triangles, geometric education, innovative teaching methods, visualization of geometric concepts, interactive learning, properties of triangles, types of triangles, research training, geometric problems, computer programs for training.

Геометрия – одна из важнейших областей математики, которая не только развивает абстрактное мышление, но и используется в реальной жизни. Однако многим учащимся может быть трудно понять геометрические концепции, потому что они абстрактны и лишены наглядности. Именно здесь важную роль может сыграть метаполюс треугольников.

В настоящее время учащиеся средней школы не изучают метаполюсы треугольников в школьной программе геометрии. Если метаполюс треугольников включить в школьную программу геометрии, это может существенно повлиять на образование учащихся, то есть

значительно обогатить образовательный процесс и повысить качество преподавания геометрии учащихся.

Метаполус треугольников – это инновационный метод визуализации свойств треугольников с помощью компьютерных программ или интерактивных досок. Это означает виртуальное пространство, в котором можно создавать и анализировать треугольники, изменять их стороны, углы и другие параметры.

Основные преимущества треугольной метаполю:

- учащиеся могут напрямую видеть изменения в треугольниках при изменении параметров, что делает геометрические концепции более понятными.

- возможность самостоятельно исследовать свойства треугольников, экспериментируя с их формой и размерами.

- учащиеся активно участвуют в учебном процессе, что способствует лучшему усвоению материала.

Внедрение метаполю треугольников в школьное образование может значительно улучшить понимание учащимися геометрии. Этот метод можно использовать для изучения различных свойств треугольников, таких как равенства и отношения между углами и сторонами, высоты, медианы и другие.

Использование метаполю треугольников в школьной программе может быть очень разнообразным и включать различные аспекты изучения геометрии. Вот несколько основных способов использования треугольной метаполю в школе:

1) изучение свойств треугольников. Метаполус позволяет студентам изучать различные свойства треугольников, такие как сумма углов треугольника, равенство треугольников, соотношение сторон и углов и т. д.

2) построение треугольников. С помощью метаполюса учащиеся могут сформировать треугольник с заданными параметрами, например, длиной сторон или величинами углов. Это поможет им лучше понять процесс строительства и связанные с ним концепции.

3) изучение типов треугольников. Метаполус позволяет студентам изучать различные типы треугольников, такие как равносторонние, равнобедренные, прямоугольные и т. д. Они могут увидеть, как изменение параметров треугольника влияет на его тип.

4) применение теорем. Учащиеся могут использовать метаполус для изучения и применения различных теорем о треугольниках, таких как теоремы сходства и теоремы Пифагора. Они могут проверить эти теоремы на практике, построив треугольники и измерив их стороны и углы.

5) Решение задач. Метаполус можно использовать для решения геометрических задач, связанных с треугольниками. Учащиеся могут создавать свои собственные задачи, используя треугольную визуализацию, или решать задачи, предложенные учителем.

Например, задание по геометрии с использованием метаполю треугольников.

Задание: изучить сумму углов в треугольнике.

1. Откройте программу Метаполус треугольников.
2. Создайте произвольный треугольник ABC.
3. Измерьте сумму углов треугольника ABC.
4. Попробуйте изменить размеры и форму треугольника, не меняя его вида (оставьте его с обычным треугольником, не равнобедренным и не равнобедренным).

5. Проверьте, сохраняется ли сумма углов в треугольнике при изменении формы и размеров.

6. Сделайте вывод о сумме углов в треугольнике и его связи с формой и размерами.

Это задание позволяет учащимся изучить сумму углов в треугольнике и понять, что он всегда равен 180 градусам, независимо от формы и размера треугольника.

Использование метаполюс треугольников в школьной программе не только делает изучение геометрии интересным и наглядным, но и способствует развитию у учащихся компьютерных навыков и проблемного мышления.

Метаполюс треугольников – мощный инструмент повышения качества знаний в области геометрии. Включение его в школьную программу может сделать геометрию более интересной и понятной для учащихся, что приведет к повышению успеваемости и математических способностей учащихся.

Примеры учебных тем и проектов.

Изучение свойств медиан и центроида треугольника: Ученики могут исследовать, как медианы делят треугольник на шесть равновеликих частей и как центроид делит медианы в соотношении 2:1.

Проекты по строительству моделей: Создание физических моделей треугольников с отображением их метаполюсов помогает учащимся лучше визуализировать и понимать геометрические свойства.

Практические задачи на нахождение ортоцентра и инцентра: Решение задач, связанных с нахождением этих точек пересечения, развивает навыки аналитического мышления и применения теоретических знаний.

Внедрение в учебный процесс.

Для успешного внедрения изучения метаполюсов треугольников в учебный процесс необходимо:

Интеграция в учебные программы: Включение тем, связанных с метаполюсами треугольников, в школьные учебные планы по математике.

Использование наглядных материалов: Применение геометрических инструментов и компьютерных программ для визуализации и анализа.

Проведение практических занятий и проектов: Организация занятий, на которых учащиеся могут работать с физическими и цифровыми моделями треугольников.

Изучение метаполюсов треугольников в школьной математике важно для формирования глубоких и прочных знаний, развития логического и аналитического мышления, а также для подготовки к дальнейшему обучению и реальной жизни.

Список использованной литературы:

1. Л. Н. Васильева, Н. И. Мерлин, Н. И. Светлова, Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология 2, 21 (2015)
2. В. В. Григорьев-Голубев и др., Общество образовательных технологий 19, 4 (2016)
3. Л. В. Смоленцева, Образовательные технологии и общество 17, 3 (2016)
4. В. В. Григорьев-Голубев, Ж. Марин интеллектуальные технологии 4, 26 (2014)
5. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения/Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии (1861). —М.: Изд-во Академии наук РСФСР, 1945. —С. 461

6. Шевченко, А.С. (2020).Использование систем компьютерной алгебры для повышения качества знаний при изучении дисциплины «Численные методы». *Мир науки. Педагогика и психология*, 8(4),1-17.

7. Абдурахманов,А.Г. (2021). Применение математических пакетов в образовании на примере математического пакета Maple.«*Экономика и социум*», 3(82), 761-766.